

IMPACTO DA MENOPAUSA NA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA E DESENVOLVIMENTO DA OSTEOPOROSE

The Impact of Menopause on Bone Mineral Density and the Development of Osteoporosis

El impacto de la menopausia en la densidad mineral ósea y el desarrollo de la osteoporosis

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14204177

Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 18/11/2024 | Publicado: 22/11/2024

Ana Lia Monteiro Manechini
Graduando em “Medicina”
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil.
E-mail: ana.lia@uni9.edu.br

Tamiris Passadori
Graduando em “Medicina”
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil.
E-mail: tamirispassadori@uni9.edu.br

Gabriel Borges Peres
Graduando em “Medicina”
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil.
E-mail: gabrielborgesperes28@uni9.edu.br

Leandro Garin Goyen
Graduando em “Medicina”
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil.
E-mail: l.g.goyen@uni9.edu.br

Cláudio Alberto Ioca Júnior
Graduando em “Medicina”
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil
E-mail: claudioioca@uni9.edu.br

Laura Nobre Mariano
Graduando em “Medicina”
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil.
E-mail: lauranobre@uni9.edu.br

Lara Fernanda Coutinho
Graduando em “Medicina”
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil.
E-mail: laracoutinho@uni9.edu.br

Letícia da Silveira Soares
Graduando em “Medicina”
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil.
E-mail: silveira.soares@uni9.edu.br

Juliany Ruy de Santis
Graduando em “Medicina”
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil.
E-mail: juliany.santis@uni9.edu.br

Maria Eduarda Avansi
Graduando em “Medicina”
Universidade Nove de Julho, Bauru, Brasil.
E-mail: eduarda.a.avansi@uni9.edu.br

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Os ossos são estruturas com uma fisiologia rica e um metabolismo ativo, exercendo funções essenciais como suporte corpóreo, regulação e armazenamento de cálcio e fósforo em forma de cristais de hidroxapatita, além da síntese dos componentes figurados do tecido sanguíneo. São compostos por uma matriz orgânica, formada principalmente por colágeno tipo I e proteoglicanos, e uma matriz inorgânica, composta por cristais de hidroxapatita. A manutenção do equilíbrio entre a produção e a reabsorção da matriz óssea, mediada por osteoblastos, osteócitos e osteoclastos, é crucial para a saúde do tecido e a regulação de íons no sangue. No entanto, desregulações nesse processo podem levar ao aumento da reabsorção óssea e à redução da formação da matriz, comprometendo a função estrutural dos ossos. Essa situação é particularmente preocupante em mulheres pós-menopausa, devido à redução dos hormônios sexuais, como o estrogênio, que desempenha papel protetor contra a osteoporose. O objetivo deste estudo foi revisar os principais aspectos fisiopatológicos da osteoporose relacionados à deficiência estrogênica e suas implicações no metabolismo ósseo, com ênfase nas consequências metabólicas e nas abordagens preventivas ou terapêuticas para mulheres pós-menopausa. Trata-se de uma revisão literária baseada em artigos selecionados nas bases de dados PubMed e SciELO. Foram utilizados os descritores "Osteoporose", "Osteoporose pós-menopausa", "Mulher", "Hormônios" e "Hormônios sexuais", conforme o DeCS/MeSH. Os critérios de inclusão consideraram artigos com temática condizente, disponíveis em inglês ou português, sem restrição de tempo de publicação. Inicialmente, os títulos e resumos foram analisados para triagem temática, seguido pela leitura integral dos textos selecionados. Por fim, foram incluídos artigos que abordavam os temas de osteoporose pós-menopausa e o papel dos hormônios sexuais no metabolismo ósseo. A osteoporose, se não tratada, pode trazer graves consequências, impactando a qualidade de vida das pacientes e aumentando a morbimortalidade devido às fraturas, principalmente de colo e cabeça de fêmur.

Palavras-chave: hormônios sexuais; osteoporose; pós menopausa.

ABSTRACT

Bones are structures with a rich physiology and active metabolism, performing essential functions such as body support, regulation, and storage of calcium and phosphorus in the form of hydroxyapatite crystals, as well as the synthesis of the formed elements of blood tissue. They are composed of an organic matrix, primarily made of type I collagen and proteoglycans, and an inorganic matrix, composed of hydroxyapatite crystals. Maintaining the balance between the production and resorption of bone matrix, mediated by osteoblasts, osteocytes, and osteoclasts, is crucial for tissue health and ion regulation in the blood. However, dysregulations in this process can lead to increased bone resorption and reduced matrix formation, compromising the structural function of bones. This situation is particularly concerning for postmenopausal women due to the reduction of sex hormones, such as estrogen, which plays a protective role against osteoporosis. The aim of this study was to review the main pathophysiological aspects of osteoporosis related to estrogen deficiency and its implications for bone metabolism, with an emphasis on metabolic consequences and preventive or therapeutic approaches for postmenopausal women. This is a literature review based on articles selected from the PubMed and SciElo databases. The descriptors "Osteoporosis," "Postmenopausal Osteoporosis," "Women," "Hormones," and "Sex Hormones," according to DeCS/MeSH, were used. Inclusion criteria considered articles relevant to the theme, available in English or Portuguese, with no time restriction on publication. Initially, titles and abstracts were analyzed for thematic screening, followed by full-text reading of the selected studies. Finally, articles addressing postmenopausal osteoporosis and the role of sex hormones in bone metabolism were included. Osteoporosis, if untreated, can lead to serious consequences, significantly impacting patients' quality of life and increasing morbidity and mortality due to fractures, particularly of the femoral neck and head.

Keywords: gonadal steroid hormones; osteoporosis; postmenopause.

RESUMEN

Los huesos son estructuras con una fisiología rica y un metabolismo activo, que desempeñan funciones esenciales como el soporte corporal, la regulación y el almacenamiento de calcio y fósforo en forma de cristales de hidroxiapatita, además de la síntesis de los elementos figurados del tejido sanguíneo. Están compuestos por una matriz orgánica, formada principalmente por colágeno tipo I y proteoglicanos, y una matriz inorgánica, compuesta por cristales de hidroxiapatita. Mantener el equilibrio entre la producción y la resorción de la matriz ósea, mediado por osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, es crucial para la salud del tejido y la regulación de iones en la sangre. Sin embargo, las desregulaciones en este proceso pueden llevar a un aumento de la resorción ósea y una reducción de la formación de la matriz, comprometiendo la función estructural de los huesos. Esta situación es particularmente preocupante en mujeres posmenopáusicas debido a la reducción de las hormonas sexuales, como el estrógeno, que desempeña un papel protector contra la osteoporosis. El objetivo de este estudio fue revisar los principales aspectos fisiopatológicos de la osteoporosis relacionados con la deficiencia de estrógenos y sus implicaciones en el metabolismo óseo, con énfasis en las consecuencias metabólicas y los enfoques preventivos o terapéuticos para mujeres posmenopáusicas. Se trata de una revisión de la literatura basada en artículos seleccionados de las bases de datos PubMed y SciElo. Se utilizaron los descriptores "Osteoporosis", "Osteoporosis posmenopáusica", "Mujer", "Hormonas" y "Hormonas sexuales", según el DeCS/MeSH. Los criterios de inclusión consideraron artículos relevantes para el tema, disponibles en inglés o portugués, sin restricción

de tiempo de publicación. Inicialmente, se analizaron los títulos y resúmenes para el cribado temático, seguido de la lectura completa de los estudios seleccionados. Finalmente, se incluyeron artículos que abordaban temas relacionados con la osteoporosis posmenopáusica y el papel de las hormonas sexuales en el metabolismo óseo. La osteoporosis, si no se trata, puede causar graves consecuencias, impactando significativamente la calidad de vida de las pacientes y aumentando la morbilidad y mortalidad debido a fracturas, especialmente del cuello y la cabeza del fémur.

Palabras clave: hormonas sexuales; osteoporosis; posmenopausia.

INTRODUÇÃO

A osteoporose é uma doença sistêmica, crônica e progressiva caracterizada pela redução da densidade óssea e deterioração da microarquitetura do osso, resultando em maior fragilidade e predisposição a fraturas. Essa doença afeta principalmente adultos mais velhos, sendo especialmente prevalente em mulheres, cuja perda de estrogênio pós-menopausa contribui significativamente para o desenvolvimento da osteoporose. A deficiência de estrogênio acelera a perda de massa óssea, comprometendo a resistência do esqueleto e aumentando o risco de complicações graves relacionadas a fraturas, que podem impactar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. A etimologia da palavra "osteoporose" combina duas raízes gregas: "osteon" (ὀστέον), que significa "osso", e "poros" (πόρος), que se traduz como "poroso". (Goldenberg, 2009).

Sua descoberta remonta ao século XIX, quando o médico francês Jean Lobstein descreveu "ossos porosos" em suas autópsias, tal doença acometendo inúmeras figuras históricas, como: Catherine de Médici e a Rainha Vitória evidenciam a progressão da doença conforme a idade e principalmente em mulheres pós-menopáusicas. Hoje, a osteoporose afeta milhões de pessoas ao redor do globo, representando uma das principais causas de fraturas ósseas, muitas vezes complicadas, em idosos. (Guyton, 2017).

Atualmente, apesar dos avanços tecnológicos no diagnóstico e tratamento, a osteoporose continua sendo um problema significativo e oneroso para a saúde pública. Com o aumento da expectativa de vida, o impacto dessa doença tornou-se ainda mais relevante. Estima-se que uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens com mais de 50 anos sofreram fraturas relacionadas à osteoporose em algum momento de suas vidas. (Johnell e Kanis, 2004).

O entendimento de seu surgimento, maneiras de prevenir e manejo eficaz são fundamentais para promover o envelhecimento saudável e reduzir os custos e complicações

associados às fraturas em todos os pacientes, especialmente mulheres pós-menopáusicas.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é revisar os principais aspectos fisiopatológicos da osteoporose relacionados à deficiência estrogênica e suas implicações no metabolismo ósseo.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão literária a respeito do impacto dos hormônios sexuais femininos no metabolismo ósseo e suas consequências em mulheres menopausadas. Foram selecionados artigos das seguintes bases de dados PubMed e SciELO, e foram utilizados seguindo os critérios de inclusão: tema condizente com a ideia do estudo, disponibilidade em inglês ou português, sem restrição de tempo de publicação. Inicialmente os artigos foram selecionados de acordo com o título e resumo para verificar a temática e depois foram lidos na íntegra. Por fim, foram inclusos artigos que abordam os temas de osteoporose pós-menopausa com os descritores Osteoporose, Osteoporose pós-menopausa, Mulher, Hormônios e Hormônios sexuais; obtidos no DeCS/MeSH.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A deficiência de estrógeno, principalmente após a menopausa, é um fator determinante na perda óssea. O estrógeno inibe a atividade osteoclástica, e sua queda resulta em maior reabsorção óssea, afetando principalmente mulheres, intensamente nos primeiros cinco anos após a menopausa, levando a um risco elevado de fraturas. Essa perda de massa óssea, com o avanço da doença causa dor ou sensibilidade óssea, diminuição da estatura, postura cifótica e lombalgia. Portanto, o estudo da fisiopatologia envolvida na regulação óssea tem ampliado o entendimento sobre os mecanismos de remodelação óssea.

Um estudo mostrou que a taxa de osteoporose quase dobrou a cada 5 anos após os 45 anos, aumentando de 3,3% para 50,3% em indivíduos com 85 anos ou mais. A remodelação óssea envolve osteoblastos, osteoclastos e osteócitos, e o desequilíbrio a favor da reabsorção óssea resulta em osteoporose. O estrogênio regula a expressão de RANKL, IL-1, IGF1, TGF β e outras citocinas, protegendo o osso. A deficiência de estrogênio eleva citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, TNF), aumentando a osteoclastogênese e levando à perda óssea. (Cheng, C.-H., Chen,

L.-R., & Chen, K.-H. (2022).

A patologia óssea pode ser classificada com base em suas manifestações clínicas, sendo dividida em osteoporose primária e secundária.

A osteoporose primária caracteriza-se pela redução da densidade do tecido ósseo como única manifestação no paciente, sem uma causa principal identificável além do desequilíbrio entre a atividade osteoclástica, que está aumentada, e a osteoblástica, que está diminuída. Ela é mais comum em mulheres acima de 50 anos e em idosos de ambos os sexos, apresentando três formas principais. A forma juvenil ocorre em crianças e adolescentes sem causas secundárias e está associada a alterações genéticas que afetam a quantidade e qualidade do componente fibroso do osso, possivelmente relacionadas à sinalização inadequada da via Wnt-beta-catenina. A forma pós-menopáusia afeta principalmente mulheres entre 50 e 70 anos devido à redução de estrógenos, o que resulta em desequilíbrio entre formação e reabsorção óssea, levando ao enfraquecimento trabecular e aumento da porosidade cortical. Já a forma senil está associada à redução da atividade osteoblástica decorrente do envelhecimento, além de diminuição da absorção intestinal de cálcio, afetando idosos acima de 70 anos de ambos os sexos. (Lee, 2010).

Por outro lado, a osteoporose secundária ocorre como consequência de outra condição primária ou uso de determinados fármacos, não sendo a única manifestação clínica. Nesse caso, ao tratar a causa subjacente, o desgaste ósseo pode ser revertido. Ela é mais comum em pacientes fora do grupo de risco típico, como jovens, mulheres em idade fértil e homens com menos de 65 anos. As causas podem incluir endocrinopatias (como hiperparatireoidismo, hipertireoidismo, síndrome de Cushing, hipogonadismo e deficiência de GH), uso prolongado de medicamentos como corticosteróides, imunossupressores, quimioterápicos, anticonvulsivantes e diuréticos de alça, além de nefropatias (doença renal crônica, hipercalemiúria idiopática, acidose renal tubular), doenças inflamatórias crônicas (artrite reumatóide, lúpus eritematoso sistêmico, espondilite anquilosante), colagenoses (síndromes de Marfan e de Ehlers-Danlos, osteogênese imperfeita), carências nutricionais e outras condições como imobilização prolongada, etilismo crônico e tabagismo. (Lee, 2010).

O diagnóstico da osteoporose consiste é feito por meio da densitometria óssea (DEXA scan), que avalia a densidade mineral óssea (DMO) em áreas específicas do corpo como a coluna lombar, fêmur e antebraço. A DMO, expressa seus resultados em T-score, é comparada a valores de referência em adultos jovens saudáveis. De acordo com a Organização Mundial da Saúde

(OMS), valores de T-score são classificados e divididos da seguinte maneira: normal para T-score ≥ -1 , osteopenia para T-score entre -1 e $-2,5$ e osteoporose para T-score $\leq -2,5$. Esta classificação é essencial para a identificação precoce de pacientes com baixa densidade óssea, permitindo a intervenção adequada e o monitoramento do risco de fraturas com sensibilidade elevada.(Cauley, J. A., et al. 2014).

O estrogênio atua inibindo a atividade dos osteoclastos, as células responsáveis pela reabsorção óssea, reduzindo a perda de massa óssea. Isso ocorre principalmente pela supressão da produção de citocinas e marcadores que estimulam a reabsorção óssea, como o RANKL, essencial para a diferenciação e ativação dos osteoclastos. Ao diminuir a expressão de RANKL, o estrogênio reduz a formação e ativa a apoptose dos osteoclastos, protegendo a densidade óssea. Esses mecanismos são cruciais para prevenir doenças como a osteoporose. (Khosla et al. 2012)

Já nos osteoblastos, o estrogênio exerce uma função crucial na regulação dessas células, que são responsáveis pela formação óssea, ao aumentar a produção de osteoprotegerina (OPG). A OPG bloqueia o RANKL, molécula essencial para a ativação dos osteoclastos, que são responsáveis pela reabsorção óssea. Com níveis elevados de OPG, o estrogênio inibe a diferenciação e atividade dos osteoclastos, promovendo um equilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea, protegendo a integridade do esqueleto. (Khosla et al. 2012)

O mecanismo celular e genético consiste no papel do estrogênio como agonista pleno em células ósseas, em especial nos osteoblastos. O hormônio lipídico atravessa a membrana celular e liga-se ao receptor de estrogênio (ER) alfa e beta e muda sua conformação a fim de possibilitar a ligação de dois cofatores (X e Y). O complexo formado (hormônio-receptor-cofatores) é encaminhado ao núcleo celular e atua como fator de transcrição, regulando a expressão de RNA mensageiro (RNAm) e a gênese de proteínas, como a osteoprotegerina (OPG). Associado a isso, há uma inibição de produção de outros produtos protéicos, como o RANKL que atua diretamente em osteoclastos, regulando sua maturação e ativação. (Manolagas, 2004)

Além disso, a relevância dos estrógenos no metabolismo ósseo é observada também em homens, embora de forma menos acentuada. A falta de estrógeno após a menopausa altera o equilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea, favorecendo a osteoporose. Diversas pesquisas sugerem que a reposição hormonal com estrógenos pode retardar a perda óssea e reduzir o risco de fraturas. Segundo dados do Ministério da Saúde, "estima-se que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão uma fratura osteoporótica ao

longo da vida". Aproximadamente 5% dos indivíduos que apresentam fratura de quadril morrem durante a internação hospitalar, 12% morrem nos 3 meses subsequentes e 20% morrem no ano seguinte ao da fratura, de acordo com dados norte-americanos. Pesquisa conduzida no Rio de Janeiro, em hospitais públicos, revelou mortalidade de 23,6% nos 3 meses subsequentes à fratura de fêmur. Em relação ao tratamento da doença, modificações no estilo de vida são cruciais, especialmente por meio da suplementação de cálcio e vitamina D, garantindo a absorção adequada de cálcio e a saúde óssea.(Goetz, 2014).

A adoção de medidas preventivas é fundamental em pacientes com risco elevado de osteoporose, com o objetivo de retardar a perda de massa óssea e reduzir o risco de fraturas. Para aqueles com baixa densidade mineral óssea ou histórico de fraturas, o tratamento visa diminuir a chance de novas fraturas, combinando intervenções farmacológicas e não farmacológicas. Entre as estratégias preventivas, destaca-se a prática de atividade física para melhorar o equilíbrio e o tônus muscular, prevenindo quedas e aumentando a densidade óssea. Além disso, a reposição de cálcio e vitamina D é essencial para a saúde óssea, sendo recomendada quando a ingestão diária desses nutrientes é insuficiente (Singapore Medical Journal, 2020; BRASIL, 2022).

No tratamento farmacológico, os bisfosfonatos são os medicamentos mais utilizados, especialmente em mulheres acima de 60 anos, devido à sua eficácia em reduzir a remodelação óssea e o risco de fraturas. Para mulheres com contraindicação ao uso de bisfosfonatos, o Raloxifeno, que é um modulador seletivo dos receptores de estrogênio (SERMs), que mimetiza os efeitos benéficos do estrogênio no osso é uma opção, pois reduz o risco de fraturas vertebrais e câncer de mama. Os estrógenos conjugados, indicados para mulheres na pós-menopausa, também são eficazes na proteção óssea, mas seu uso prolongado pode trazer riscos. Em casos graves, a teriparatida é utilizada, embora seja uma opção de custo elevado e de administração complexa (Singapore Medical Journal, 2020; BRASIL, 2022).

O exercício físico é essencial no tratamento da osteoporose, atuando principalmente na diminuição da reabsorção óssea. Além disso, contribui para o aumento da força muscular, melhora do equilíbrio, estabilidade e mobilidade, aliviando a dor e promovendo uma melhor qualidade de vida. O exercício regular também ajuda a prevenir quedas, que são um grande risco para pacientes com osteoporose. (Singapore Medical Journal, 2020; BRASIL, 2022).

CONCLUSÃO

Assim, conclui-se que a osteoporose é uma condição metabólica óssea crônica, complexa e multifatorial, fortemente influenciada pela queda do estrogênio em mulheres pós menopáusicas. O entendimento detalhado da fisiopatologia da osteoporose e seus tratamentos existentes, dentre eles a terapia de reposição hormonal, terapias com moduladores seletivos de estrogênio (SERMs), como o Raloxifeno e Denosumabe, aplicados a mudança de estilo de vida se mostram fundamentais para a otimização do manejo e prevenção eficientes da doença. Além disso, destaca-se a importância da contínua educação em saúde e investimento em inovação e pesquisas para o aprimoramento e personalização do tratamento desta condição de saúde, em especial na população mais acometida de mulheres após menopausa, para assim se reduzir o impacto da osteoporose na saúde pública e individual.

A osteoporose é uma das principais doenças metabólicas ósseas, especialmente em mulheres pós-menopáusicas, devido à queda nos níveis de estrógeno. A compreensão dos mecanismos regulatórios do metabolismo ósseo e o impacto da deficiência estrogênica são fundamentais para o manejo adequado e a prevenção da osteoporose, com a reposição hormonal sendo uma importante estratégia terapêutica.

REFERÊNCIAS

- SINGAPORE MEDICAL JOURNAL. Menopausal osteoporosis: screening, prevention and treatment. Singapore Medical Journal, v. 61, n. 5, p. 237-243, 2020. Disponível em: <http://www.smj.org.sg/article/menopausal-osteoporosis-screening-prevention-and-treatment>. Acesso em: 19 out. 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Osteoporose. Brasília, DF: CONITEC, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2022/20220919_pcdt_osteoporose.pdf. Acesso em: 19 out. 2024.
- Cheng, C.-H., Chen, L.-R., & Chen, K.-H. (2022). Osteoporosis due to hormone imbalance: An overview of the effects of estrogen deficiency and glucocorticoid overuse on bone turnover. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(3), 1376. <https://doi.org/10.3390/ijms23031376>
- North American Menopause Society, 2017
- Johnell, O., & Kanis, J. A. (2004). An estimate of the worldwide prevalence, mortality and disability associated with hip fracture. *Osteoporosis International*, 15(11), 897-902.
- Khosla, S., Melton, L. J., Riggs, B. L., & Achenbach, S. J. (2012). Estrogen and the skeleton. *Journal of Bone and Mineral Research*, 27(10), 2048-2052
- Cauley, J. A., Chalhoub, D., Kassem, A. M., & Fuleihan, G. E.-H. (2014). Geographic and ethnic disparities in osteoporotic fractures. *Nature Reviews Endocrinology*, 10(6), 338-351

North American Menopause Society. (2017). The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 24(7), 728-753

North American Menopause Society. (2017). The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. *Menopause*, 24(7), 728-753

G. N. Grob, "Aging Bones: A Short History of Osteoporosis," *American Journal of Public Health*, vol. 94, no. 9, pp. 1375-1383, 2004.

J. Goldenberg, "Classificação da osteoporose primária e secundária," *Research Society and Development Journal*, vol. 11, no. 7, pp. 15-25, 2009.

A. C. Guyton, "Revisão sobre desordens esqueléticas e remodelação óssea," *Research Society and Development Journal*, vol. 14, no. 5, pp. 56-67, 2017.

B. C. Lee, "Pathogenesis of Osteoporosis: The Key Role of Osteoblasts and Osteoclasts," *Journal of Bone and Mineral Research*, vol. 25, no. 10, pp. 1950-1961, 2010.

D. L. S. R. S. Manolagas, "Role of Estrogens in the Pathogenesis of Osteoporosis," *The New England Journal of Medicine*, vol. 350, no. 11, pp. 1036-1049, 2004.

K. L. Goetz, "Bone Remodeling and Osteoporotic Fractures," *Current Osteoporosis Reports*, vol. 12, no. 2, pp. 85-92, 2014.